

LO CAN-CAN DE LA GUERRA,

CANSÓ PER CANTARSE AB LA TONADA

de la tercera part dels rigodons de Mabelle.

1.

L' any mil vuit cents setanta,
any de tribulacions,
l'Emperadó de Fransa,
qu' es un busca rahons,
á la nació de Prusia
la guerra ha declarat,
anát á buscá llana
y en sortirá esquilat.

*Pam pam, pem pem, pim pim,
pom pom, brruüm.....*

*¡Quins adelantos,
Pam pam, pem pem, pim pim,
pom pom, brruüm.....*

Del sigle de la llum!

2.

Al veure que la Espanya,
fent us dels drets que té,
vol fer rey á Leopoldo,
per veure si 'ns convé,

Ell, tot seguit s' altera
y ho priva resolut;
jo crech de aquesta feta,
quedará ben perdut.

Pam pam, etc.

3.

Com tant sols ambiciona
deixá rey á son fill,

ha compromés la Fransa
sens pensá ab el perill.

Potsé en aquestas horas
ja se n' ha penedit...

¡Ay, pobres dels francesós!
¡ell vos ha ben guarnit!

Pam pam, etc.

4.

Per engrescá al francesos,
sens dubte 'ls ha permés
cantá la Marsellesa
per plassas y carrés;

Mes guarda que algun dia
no la cantin per tú,
pues ja de aquesta feta
no 't pót veure ningü.

Pam pam, etc.

5.

Confiat en sos ministres,
volia aná á Berlin,
com si 'ls soldats de Prusia
se estessin tots dormin.

Tot lo plan que portaba
se n' anat al burdell;
será una gran fortuna
si pót salvá la pell.

Pam pam, etc.

6.

L' exércit de la Fransa
qu' es valent y aguerrit,
ha rebut descalabros
per esser mal servit;

Per un cantó li faltan
de boca provisions,
per altre li escasseijan
hasta las municions.

Pam pam, etc.

7.

Per fer veure á la tropa,
que 'l seu fill no es poruch,
fa una fanfarronada
volént pendre Sarbruk.

Refiat de la victoria,
no cuida bè sos plans,
y quant menos ho pensa
l' aixafan los prussians.

Pam pam, etc.

8.

Quina escena mes trista
tingué lloch en París,
guarnits carrers y plassas,
semblaba un paradís?

Lo poble ab entussiasme
ja 's creya victoriós,
mes, vegent que l' enganyan,
se posa mòlt furiós.
Pam pam, etc.

9.

Una victoria falsa
que varen publicá
uns jugadors de bolsa,
sols per especulá,
Fou causa que 'ls francesos,
al véurers enganyats,
mudaren los ministres
per altres mes sensats.
Pam pam, etc.

10.

Desde aquell fatal dia,
que sembla fet exprés,
puig totas las batallas
los surten al revés,
Si Dèu no 'ls ausilia,
no sè còm ho farán,
puig los soldats de Prusia
sempre van avansán.
Pam pam, etc.

11.

¿Ahònt es la prometensa
que feres de improvís,
de que sols ab victoria
vindrias á París?

Mòlt mal te van las cosas
quant ja de reculons
desde allá la frontera
t' entornas á Chalons.

Pam pam, etc.

12.

Per xo ton valent poble
vol recobrá l' honor,
armantse ab entussiasme,
ab ímpetu y valor.

Ab gust se sacrifica
hasta deixá esborrat
lo dany que ab tas manías
sens tino li has causat.

Pam pam, etc.

13.

Pero per mes que fassi,
ja may podrá esborrá
las tacas de las llágrimas
y sanch que 's derramá.

¿Quánts pares de familia
plorarán dia y nit
pèls fills que en esta guerra
á mils han sucumbit!

Pam pam, etc.

14.

Preneu esperienciá,
pobles fiels y senzills,
pèl capricho de un home
se perden vostres fills.

Malehida la guerra
y qui la vol també,
puig que lo pobre poble
ja may hi guanya ré.

Pam pam, etc.

15.

Y tú, vellot de pega,
Napoleon tercer,
ben cert que ets de la Fransa
l' Emperador darrer.

Pòts aná al altre barri
ab los teus Chasespós,
potsé que allá en Banyeta
te 'ls fiqui dintre 'l cos.

Pam pam, etc.

Barcelona. — Se trobará de venta en casa de Anton Bosch, carrer del Bou de la Plaza Nova, núm. 13.